

ARQUITETURA EDUCADORA: FORMAÇÃO DE PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DA SEDE DO MAC USP

EDUCATIONAL ARCHITECTURE: AUDIENCE TRAINING AND PRESERVATION OF THE MAC USP HEADQUARTERS

ARQUITECTURA EDUCATIVA: FORMACIÓN DEL PÚBLICO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE MAC USP

QUEIROZ, Rodrigo C.

Professor Associado III; FAUUSP, MAC USP
roqueiro@usp.br

RESUMO

Desde janeiro de 2012, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo ocupa um edifício integrante do conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, originalmente denominado Palácio da Agricultura e, por décadas, utilizado como sede do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP). Projetado por Oscar Niemeyer, o edifício exprime, simultaneamente, a filiação aos “cinco pontos da arquitetura moderna”, postulados por Le Corbusier, e a incorporação da espacialidade contínua proveniente das superfícies curvilíneas que identificam as obras do arquiteto carioca. A forma exterior, os espaços interiores e sua inserção urbana (no conjunto e na cidade), fazem com que este museu deixe de ser um ambiente neutro para as obras, um “cubo branco” e passe a compor a coleção como obra em si, devido ao protagonismo das obras modernas na coleção. Diante dessa condição, desde sua inauguração em sua nova sede, o MAC USP desenvolve projetos e atividades em seu setor educativo com vistas a despertar nos grupos de escolas assim como no público espontâneo uma consciência sobre o valor dessa arquitetura a partir da compreensão da relação de unidade entre a linguagem do espaço e as linguagens da obras, principalmente aquelas vinculadas às abstrações geométrica e lírica.

PALAVRAS-CHAVE: Oscar Niemeyer. Arquitetura moderna. Arte-educação

ABSTRACT

Since January 2012, the Museum of Contemporary Art at the University of São Paulo has occupied a building that is part of the Ibirapuera Park architectural complex, originally called the Palácio da Agricultura and, for decades, used as the headquarters of the São Paulo State Traffic Department (Detran SP). Designed by Oscar Niemeyer, the building simultaneously expresses affiliation with the “five points of modern architecture”, postulated by Le Corbusier, and the incorporation of continuous spatiality originating from the curvilinear surfaces that identify the works of the architect from Rio. The exterior shape, the interior spaces and its urban insertion (in the complex and in the city), mean that this museum stops being a neutral environment for the works, a “white cube” and starts to form the collection as a work in itself, due to the protagonism of modern works in the collection. Given this condition, since its inauguration in its new headquarters, MAC USP has been developing projects and activities in its educational sector with a view to awakening in groups of schools as well as in the spontaneous public an awareness of the value of this architecture based on an understanding of the relationship between unity between the language of space and the languages of works, especially those linked to geometric and lyrical abstraction.

KEYWORDS: Oscar Niemeyer. Modern Architecture. Art-Education.

RESUMEN

Desde enero de 2012, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo ocupa un edificio que forma parte del conjunto arquitectónico del Parque Ibirapuera, originalmente llamado Palacio de la Agricultura y, durante décadas, utilizado como sede de la Dirección de Tráfico del Estado de São Paulo. Departamento (Detran SP). Diseñado por Oscar Niemeyer, el edificio expresa simultáneamente la afiliación a los “cinco puntos de la arquitectura moderna”, postulados por Le Corbusier, y la incorporación de una espacialidad continua proveniente de las superficies curvilíneas que identifican las obras del arquitecto carioca. La forma exterior, los espacios interiores y su inserción urbana (en el conjunto y en la ciudad), hacen que este museo deje de ser un entorno neutro para las obras, un “cubo blanco” y pase a configurar la colección como una obra en sí misma. , debido al protagonismo de las obras modernas en la colección.

Ante esta condición, desde su inauguración en su nueva sede, el MAC USP viene desarrollando proyectos y actividades en su sector educativo con miras a despertar en grupos de escuelas así como en el público espontáneo una conciencia sobre el valor de esta arquitectura basada en una comprensión de la relación de unidad entre el lenguaje del espacio y los lenguajes de las obras, especialmente aquellas vinculadas a la abstracción geométrica y lírica.

PALABRAS-CLAVE: Oscar Niemeyer. Arquitectura Moderna. Educación artística

ARQUITETURA EDUCADORA: FORMAÇÃO DE PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DA SEDE DO MAC USP

INTRODUÇÃO

O presente texto apresenta as ações desenvolvidas pelo Setor Educativo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo que visam a aproximação entre os públicos visitantes (público espontâneo e grupos escolares), o acervo do museu em exposição, a arquitetura de sua sede e suas relações com o conjunto do Ibirapuera e com a própria cidade de São Paulo.

O CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO IBIRAPUERA

Protagonizado pelo conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer e equipe, o Parque Ibirapuera (1951/1954) define a imagem do segundo período da modernidade paulista, passados mais de trinta anos da Semana de Arte Moderna de 22.

Simultâneo à transição entre uma discreta figuração cubista oficial e o abstracionismo geométrico, o IV Centenário da Cidade de São Paulo foi argumento e pano de fundo para a elaboração de um peculiar projeto modernizador que revela as contradições de uma sociedade conservadora, mas em acelerada transformação. A criação da Bienal de Arte de São Paulo, do Masp e do MAM posicionam a capital paulista no centro nacional da difusão da cultura e das artes.

O IV Centenário se caracteriza pela sobreposição de modernidades distintas. A relação entre linha gestual e paisagem natural na arquitetura de Niemeyer contrasta com o modernismo comportado dos painéis de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Clóvis Graciano e Manuel Lapa, que narraram os temas do imaginário paulista do período, como a agricultura e a industrialização.

Para além da inédita escala monumental da nova arquitetura, o IV Centenário e a construção do Parque são a circunstância e o lugar para uma feira da indústria, aos moldes de uma Grande Exposição Universal, que não ocupou apenas os pavilhões definitivos do Parque, mas uma série de pavilhões provisórios.

Como uma espécie de clareira moderna no arrabalde, a construção do Parque Ibirapuera é contemporânea a um período de explosão demográfica da cidade. No ambiente cultural brasileiro, a afirmação moderna não consiste em uma inteligência submetida às forças que regem o funcionamento da metrópole, mas define-se como um reincidente ato de fundação do “novo” sobre um território ainda intocado, apartado do tecido urbano da cidade real. Curiosamente, a escala monumental dessa hipótese de sociabilidade urbana só se constitui se implantada na margem da cidade.

A conflituosa coexistência entre o crescimento da metrópole e a unidade formal do conjunto arquitetônico expõe a inviável conciliação entre ambos, revelada na dificuldade

em se recuperar a entrada original do Parque e no isolamento do Palácio da Agricultura, atual MAC USP.

Apesar de contaminar-se pela atmosfera otimista do IV Centenário, a transformação pela qual passou o ambiente artístico paulista nos primeiros anos da década de 1950 caracteriza-se por uma revisão crítica com relação às próprias convicções do projeto moderno brasileiro. O esgotamento de uma controversa modernidade alegórica, absorvida como programa oficial pelo Estado Novo, conduz a um conseqüente processo de simplificação que culmina na construção abstrata, ampliada aos componentes utilitários de um novo cotidiano urbano, como o desenho industrial e a comunicação visual.

A obra do Parque Ibirapuera abre caminho para uma nova escala de consciência sobre nossa condição moderna, que supera a representação descolada do mundo real, ao conferir um sentido estético único a todos os domínios da vida, das artes visuais ao urbanismo.

O projeto do conjunto do Ibirapuera (1951/1954) situa-se cronologicamente simétrico a outros dois projetos fundamentais de Oscar Niemeyer e da própria arquitetura moderna brasileira: o conjunto da Pampulha (1940/1943), em Belo Horizonte, e os palácios de Brasília (1957/1962).

Considerado um ponto de transição entre esses dois projetos, o conjunto do Ibirapuera depura o versátil vocabulário formal implantado ao redor da Lagoa da Pampulha (abóbada, marquise sinuosa, pilar em “V”, cobertura “borboleta”, etc.), ao mesmo tempo em que prenuncia a concisão austera que identifica os edifícios da Capital Federal.

As diferentes versões do conjunto do Ibirapuera registram o ponto exato do necessário processo de revisão sobre uma gramática plástica manipulada à exaustão, não só por Niemeyer, mas por toda uma geração de arquitetos brasileiros até os primeiros anos da década de 1950.

Em um estudo intermediário para o conjunto do Ibirapuera é possível notar uma variedade formal que ainda parece desdobrar a previsível linguagem em curso desde Pampulha. Nessa versão interior, dois dos três pavilhões de exposições possuem perfis estruturais específicos, definidos pelo traçado do pórtico transversal, multiplicado em série longitudinalmente, configurando uma edificação de aspecto industrial, facilmente associável a outro projeto de Niemeyer, realizado simultaneamente ao conjunto do Ibirapuera: a Fábrica Duchon, também em São Paulo.

Entretanto, o aspecto que mais chama a atenção nessa versão anterior é o movimento quase vibrante do elemento protagonista do conjunto, a grande marquise que conecta os pavilhões de exposição, principalmente quando comparada com sua versão definitiva, cujo contorno representa justamente esse progressivo processo de simplificação da linha. A gestualidade excessiva dá lugar a um movimento lento e contínuo, caracterizado pela relação de precisa concordância entre curva e reta.

Se na versão anterior, a maioria dos edifícios que integram o conjunto possui um caráter particular, no projeto final nota-se uma diferenciação mais objetiva entre as formas ortogonais dos pavilhões e o perfil curvilíneo da própria marquise, arrematada em sua principal extremidade pelas formas contrastantes dos dois edifícios que marcam a entrada original do parque: o Palácio das Artes, uma cúpula abatida, um relevo acomodado sobre a linha do chão, e o auditório, identificado pela instabilidade dinâmica de um triângulo raso com seu ângulo obtuso voltado para o solo.

O conjunto do Ibirapuera é o primeiro projeto de Niemeyer que eleva a “unidade arquitetural” a uma clássica relação dual entre opostos complementares (curva/reta, dinâmico/estático, figura/fundo, luz/sombra, suspensão/peso). Esse senso compositivo precisamente equilibrado, onde a simplicidade da linha reta potencializa o movimento da linha gestual (e vice-versa), faz da estrutura espacial de Niemeyer um paradoxo, pois pressupõe uma coesão hierarquizada que contraria a lógica da continuidade construtiva, aproximando aspectos da arte moderna aparentemente inconciliáveis: a racionalidade do padrão e a originalidade do artista.

O PALÁCIO DA AGRICULTURA E O MAC USP

Antes abrigado em uma construção térrea localizada dentro do campus Butantã da Universidade de São Paulo, desde janeiro de 2012, o Museu de Arte Contemporânea da USP ocupa um edifício que integra o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, mais precisamente o Palácio da Agricultura, que durante décadas se prestou como sede do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.

Ao estar sediado no Palácio da Agricultura, o MAC USP encabeça um importante “corredor” de museus e espaços culturais, representado pelos pavilhões e pela marquise que os conecta: Pavilhão da Bienal (antigo Palácio das Indústrias), Oca (antigo Palácio das Artes), Museu das Culturas Brasileiras (antigo Palácio das Nações) e Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo (antigo Palácio dos Estados). Poderíamos incluir nessa lista o Instituto Biológico, cujo terreno tem como um dos seus limites o fundo do próprio MAC USP.

As exposições de longa duração do MAC USP tem como principal objetivo apresentar ao visitante uma amostragem geral e abrangente da coleção do museu. Tanto a exposição “Visões da Arte no acervo do MAC USP” (2015/2022), como a exposição atualmente em cartaz “Tempos Fraturados” (2023/2027), colocam as principais obras da coleção em diálogo entre si partir de recortes específicos. Se “Visões da Arte” propôs uma mirada mais historiográfica, “Tempos Fraturados” lançou mão de núcleos que discutem questões candentes da atualidade, como raça, gênero e processos migratórios.

Contudo, por mais que tais enfoques nos façam refletir sobre questões aparentemente externas à arquitetura do museu, vale lembrar que muitas das obras expostas estabelecem uma aproximação com o espaço expositivo pois compartilham de uma mesma matriz de linguagem, no caso, a abstração, seja ela construtiva ou lírica, como podemos perceber em obras de artistas como Luiz Sacilotto, Hércules Barsotti, Willys de Castro, Sophie Taeuber-Arp, Hans Arp, Fernand Léger entre outros.

A arquitetura de Niemeyer para o Palácio da Agricultura expressa justamente, de modo complementar, essa combinação entre a racionalidade e o gesto excepcional, no caso, respectivamente, de um lado, a planta livre, universal e generalizável dos sete pavimentos tipo do edifício e, de outro, o contorno sinuoso da plataforma suspensa do primeiro pavimento que extravaza para fora, o vazio dinâmico no piso de entrada e, claro, as colunas em “v”, que aparecem ora inteiras no espaço-piloti exterior, ora interrompidas pela laje do mezanino.

Diante dessa oportuna relação de unidade arte-arquitetura, cabe ao Setor Educativo do MAC USP construir projetos de medição que compreendam a arquitetura como personagem, como sujeito que dialoga com as obras ali dispostas. Ao colocar o espaço como obra, a mediação forma a consciência do público acerca da própria arquitetura, e dos seus atributos que alinham a dimensão moderna daquele espaço aos elementos característicos de determinadas obras.

O despertar dessa consciência se dá no instante em que o visitante compreende a relação indissociável entre o espaço e o objeto, ou seja, entre a arte e a vida. Nesses termos, o sujeito passa a compreender que a forma moderna, seja ela pintura ou escultura, emana à sua volta uma atmosfera, uma aura de esvaziamento, como se a mesma reivindicasse do próprio espaço um comportamento que corresponda à razão de existência daquelas próprias obras. A eliminação moderna de elementos que “amortecem” o contato da arte com a vida, como a moldura, no caso da pintura, e o pedestal ou a base, no caso da escultura, transferem para o espaço, aqui, respectivamente, a parede e o chão, o papel de conferir uma continuidade perceptiva da obra no próprio espaço. Ou seja, a arquitetura não deve revelar um ocasional ou suposto descompasso entre o espaço da vida e o espaço proposto pela obra. A solução clássica é conhecida de todos: o “cubo branco” onipresente em espaços expositivos mundo afora.

A questão é que o “cubo branco” não passa de uma preparação do espaço do museu para receber determinadas obras, quase como uma decoração às avessas, como uma cenografia. No caso do MAC USP, o espaço expositivo não carece dessa camada cenográfica, pois ele já é, em todos os sentidos, a expressão plena da continuidade necessária à unidade entre espaço e obra, inclusive, no caso em questão, extravazando para escala do conjunto arquitetônico e da própria cidade.

A formação do público a partir da apresentação do espaço expositivo como obra, quando possível, culmina com a visita ao terraço, localizado na cobertura, no oitavo pavimento do museu. Deste ponto de observação, o visitante pode compreender com melhor clareza a arquitetura como um objeto que integra, mas que também de onde se vê o próprio conjunto ao qual este objeto pertence. Mas também, ao mesmo tempo, o visitante compreende o contraste entre o conjunto moderno em meio ao Parque Ibirapuera e a cidade heterogênea que o envolve, como se a mesma cumprisse o papel daquele indesejável espaço-moldura que poderia sufocar a disposição à expansão da forma moderna localizada no espaço expositivo do próprio museu.

Nas ações didáticas voltadas para os estudantes e para a formação de professores, o Setor Educativo estimula a percepção do espaço por meio da atividade do desenho. De

certa forma, é o desenho a ação “faz ver” as formas arquitetônicas, o vazio entre elas, assim como as obras de arte no espaço expositivo. Entendemos o desenho como origem. Afinal, seja no projeto do edifício, seja no processo de elaboração da obra, o desenho é o meio, o veículo que faz surgir a construção mental como coisa real no mundo.

Em certa medida, promover a consciência sobre uma obra é também uma ação importante para preservá-la. Por mais que o conjunto do Ibirapuera seja uma das obras mais conhecidas da arquitetura moderna, o Palácio da Agricultura, hoje MAC USP, ainda necessita de um conjunto de ações que o associem a esse conjunto. Entendemos a educação como um movimento fundamental para a valorização da arquitetura como cultura. Associa-se a isso, o necessário movimento que situe a arquitetura como fato cultural assim como as artes visuais. Nesse sentido, as potenciais ações do setor educativo do MAC USP podem ser prestar como exemplo para outras instituições culturais ou até mesmo, para a teoria e a própria crítica da arquitetura e do projeto.

REFERÊNCIAS

- AJZENBERG, Elza (coord.). **MAC USP: acervo digital**. São Paulo: MAC USP, 2006.
- ANDREOLI, Elisabetta, FORTY, Adrian. **Arquitetura Moderna Brasileira**. Nova York: Phaidon, 2004.
- ARANTES, Otília Beatriz Fiori. **Mário Pedrosa. Itinerário Crítico**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
- BARROS, Luiz Antonio Recamán de. **Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno**. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCHUSP, 2002.
- BARROS, Regina Teixeira de. **Arte Construtiva na Pinacoteca do Estado de São Paulo**. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014.
- ____; HEDEL-SAMSON, Brigitte (orgs.). **Fernand Léger: amizades brasileiras / relations et amitiés brésiliennes**. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2009.
- BILL, Max. **Max Bill, o inteligente iconoclasta**. Revista *Habitat* n. 12. São Paulo, setembro de 1953. p. 34-35.
- BOIS, Yve-Alain. **A pintura como modelo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- BORDA, Luis Eduardo. **O Nexo da Forma – Oscar Niemeyer: da Arte Moderna ao debate contemporâneo**. Tese de doutorado. São Paulo: ECA-USP:2003.
- BRITO, Ronaldo. **Neoconcretismo**. São Paulo: Cosac Naify, 1999.
- ____. **Experiência crítica**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1999 (3ª ed.).
- BRUNA, Paulo; GUERRERO, Ingrid Quintana (orgs.). **Quatro ensaios sobre Oscar Niemeyer**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014 (no prelo).
- CAVALCANTI, Lauro. **As preocupações do belo**. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.

- CHIARELLI, Tadeu. **Um modernismo que veio depois**. São Paulo: Alameda Editorial, 2012.
- CHIPP, Herschel Browing. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- CURTIS, William J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- FABRIS, Annateresa. **Fragmentos Urbanos: representações culturais**. São Paulo: Studio Nobel, 2000.
- FERNANDES, Fernanda. **Síntese das Artes e Cultura Urbana: Arte, Arquitetura e Cidade em São Paulo, 1950**. Tese de Livre-Docência: FAUUSP, 2014.
- FLORIÊNSKI, Pável. **A perspectiva inversa**. São Paulo: Editora 34, 2012
- GREENBERG, Clement. **Arte e Cultura**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- GULLAR, Ferreira. **Etapas da Arte Contemporânea**. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
- _____. **Relâmpagos**. São Paulo, Cosac Naify.
- KRAUSS, Rosalind. **Os papéis de Picasso**. São Paulo: Iluminuras, 2006.
- _____. **Os caminhos da escultura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- LISSOVSKY, Maurício e MORAES DE SÁ, Paulo Sérgio. **Colunas da Educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945)**. Rio de Janeiro: MinC/IPHAN/FGV/CPDOC, 1996.
- MAMMÌ, Lorenzo. **O que resta: arte e crítica de arte**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- NAVES, Rodrigo. **O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- _____. **A forma difícil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- NIEMEYER, Oscar. “**Entrevista**”. Revista *Módulo* n. 01. Rio de Janeiro, março de 1955. p. 47.
- O'DOHERTY, Brian. **No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- PAPADAKI, Stamo. **The work of Oscar Niemeyer**. New York: Rheinhold Publishing, 1950.
- _____. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Rheinhold Publishing, 1956.
- PASTA, Paulo. **A educação pela pintura**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
- PEDROSA, Mario. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- SCHAPIRO, Meyer. **Arte Moderna: séculos XIX e XX - ensaios escolhidos**. São Paulo: EDUSP, 2010.
- STANGOS, Nikos (org.) **Conceitos da arte moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1980.
- SYLVESTER, David. **Sobre Arte Moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

TASSINARI, Alberto. **O espaço moderno**. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

TELLES, Sophia S. **A arquitetura modernista: um espaço sem lugar**. Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.

_____. **Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície**. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.

VALLE, Marco Antonio Alves do. *Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998)*. Tese de Doutorado. São Paulo, FAUUSP. 2000.

VALLIER, Dora. **A Arte Abstrata**. São Paulo: Martins Fontes, 1986.